

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14670625>

УДК 025.3:001.8

✉ *И. А. Морозова*

Исследование качества в области каталогизации

Морозова Инна Александровна,
*заведующий сектором,
отдел научной обработки
документов,
ГУ «Центральная научная
библиотека имени Якуба
Коласа Национальной
академии наук Беларуси»
(Минск, Беларусь)*

РИНЦ AuthorID: 1096968

Email: okv@kolas.basnet.by

Аннотация. Основной целью статьи является рассмотрение вопросов изучения качества в области каталогизации в исследованиях зарубежных, советских и современных российских специалистов. Управление качеством, основанное на результатах подобных исследований, важно в условиях функционирования электронных каталогов и обмена данными в системах корпоративной каталогизации. Представлены аспекты, в которых можно исследовать качество каталогизации, и показано, что основное внимание специалистов сосредоточено на определении качества библиотечных каталогов (в настоящее время электронных каталогов), а также библиографических и авторитетных данных, содержащихся в них. Специалисты указывают на проявление низкого качества в области каталогизации. Представлено мнение об относительности качества в различных информационно-библиотечных системах. В исследованиях качества используются различные методы, основное место среди которых занимает инструментарий квалиметрии. Основной проблемой в методологии является проблема выбора показателей, по которым определяется качество каталогов и данных, содержащихся в них. Установлено, что исследования в области качества каталогизации проводятся, однако внимание специалистов к ним недостаточно.

Ключевые слова: каталогизация, качество, библиотечные каталоги, электронные каталоги, оценка качества, научные исследования, методы исследований.

Для цитирования: Морозова, И. А. Исследование качества в области каталогизации / И. А. Морозова // Библ.-информ. дискурс. – 2024. – Т. 4, No 2. – С. 12–19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670625>

Статья поступила: 30.07.2024

Статья принята в печать: 20.12.2024

Статья опубликована: 27.12.2024

✉ **Inna A. Morozova**

Quality Research of Cataloguing Processes

Inna A. Morozova

head of sector, scientific document processing
department, State Institution "Yakub Kolas Central
Science Library of the National Academy of Sciences of
Belarus" (Minsk, Belarus)
RSCI AuthorID: 1096968
Email: okv@kolas.basnet.by

Abstract. The main goal of the article is to consider issues dealing with cataloguing processes researched by foreign, Soviet and modern Russian experts. Quality management based on the results of similar studies plays an important role in the functioning of electronic catalogues and data exchange in the system of corporate cataloguing. The paper presents the aspects in which the cataloguing quality can be investigated and shows that the most attention of specialists is focused on the determining the quality of the library catalogues (currently - electronic library catalogues) as well as the bibliographic and authority data they contain. In such cases, experts talk about low quality of cataloguing system. The article also provides a view on the relative quality in different information library systems. During the quality research various methods are used, among which the main place is taken by qualimetry tools. The key problem in research methodology is a problem of selection of criteria by which quality of catalogues as well as data they contain is determined. It is established that research in the field of cataloguing quality is currently being conducted, but there is a lack of professionals' attention paid to these kinds of studies.

Keywords: *cataloging, quality, library catalogs, electronic catalogs, quality assessment, scientific research, research methods.*

For citation: *Morozova I. A. Quality Research of Cataloguing Processes. Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse, 2025, vol. 4, no. 2, pp. 12–19 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670625>*

The article was received: 30.07.2024

The article was accepted for publication: 20.12.2024

Article published: 27.12.2024

Введение

Вопросы качественной каталогизации всегда были актуальны, так как это одно из основных условий того, что документы из фонда библиотеки будут доступны для пользователей. Еще большее значение она приобрела при создании сводных каталогов, совместной каталогизации нескольких библиграфирующих учреждений. В условиях развития электронной каталогизации, создания электронных каталогов (ЭК) библиотек, электронных библиотек, репозиторий проблема качества каталогизации вышла на новый уровень. Некоторые специалисты считают, что

качество крупных каталогов неравномерное и зачастую низкое, но этот вопрос недооценен и малоизучен [1, с. 303], что в теории и практике библиотечного дела комплексная система анализа определения качества ЭК отсутствует [2, с. 26].

Качество каталогизации, ЭК и данных, представленных в них, исследуются специалистами разных стран. В зарубежной печати появляются публикации о том, что представляет собой качество каталогизации, о проблемах, причинах и проявлениях низкого качества, об исследованиях, проводимых в этой области. Профессор Доминиканского

университета К.Сноу анализирует понятие «качество каталогизации», развитие взглядов на качественную каталогизацию от 19 в. до современности, подходы зарубежных ученых по ее измерению и оценке, осмысление качественной каталогизации в профессиональном сообществе, необходимость ориентироваться на определенные группы пользователей [3].

Внимание на качестве ЭК сосредоточил итальянский библиоковед А. Петруччани. Он рассуждает о причинах низкого качества ЭК, о типичных ошибках, мерах повышения качества каталога, что особенно важно в цифровой среде, в которой библиотека как социальный институт несет ответственность за контроль, организацию, распространение и сохранение информации об опубликованных результатах интеллектуальной деятельности человека [1]. Теоретическое представление о качестве каталогизации, а также практическое исследование качества библиографических и авторитетных записей в словенской БД COBISS.SI с применением средств автоматизации описала Б. Бадовица [4]. Практическое исследование качества авторитетных записей имен лиц провели К.М.Л. Росадо и С.Д.К. Диас (Бразилия) [5].

В России масштабное исследование качества и эффективности каталогов с разработанной методологией проводилось в советское время сотрудниками Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина [6; 7]. Методологию современного исследования качества ЭК, представив его как систему и изучив отдельные элементы, разработала российский библиоковед Г.А. Скарук [8; 9]. Различные вопросы качества каталогизации затрагивали в своих публикациях и другие исследователи: Э.Р. Сукиасян [10], С.Р. Баженов, А.А. Стукалова [2], М.В. Стегаева [11], И.Е. Прозоров [12].

Таким образом, исследования качества в области каталогизации важны. Зарубежные и российские специалисты уделяют внимание этому вопросу. Публикаций о подобных исследованиях в Беларуси не встречается.

Подходы к исследованию качества каталогизации

Понятие «качество» очень широкое. В практическом плане его можно определить как пригодность к использованию. В контексте каталогизации встречаются термины «качество каталогизации», «качество каталога», «качество данных». Эти понятия имеют разный объем и

содержание. Исследователи стремятся дать определение качества библиотечного каталога, так как именно он чаще всего выступает объектом исследования. В исследовании советского времени качество каталога определили как совокупность его свойств, необходимых и достаточных для выполнения функций, присущих данному виду каталога [6, с. 9]. Г.А. Скарук дает следующее определение качества каталога: «степень удовлетворения ЭК заявленных и подразумеваемых потребностей различных заинтересованных сторон (создателей, пользователей), которая дает возможность, таким образом, оценить достоинства и выявить проблемные моменты использования оцениваемого продукта» [8, с. 127]. При этом следует размежевать категории «эффективность использования каталогов» и «качество каталогов». Эффективность использования определяется в системе «читатель – каталог», «читатель – библиотечный работник – каталог», определение качества осуществляется в рамках системы «библиотечный работник – каталог» [6, с. 7].

К исследованию качества в области каталогизации применяются различные подходы. К.Сноу выделяет четыре основных аспекта, в рамках которых определяется качество каталогизации различными специалистами:

- технические детали библиографических записей (БЗ). В этом аспекте изучается, насколько точно БЗ описывают конкретный ресурс, насколько сведения в них достаточны для идентификации ресурса, наличие ошибок в записи;
- соблюдение стандартов подразумевает определение качества в соответствии с соблюдением местных, корпоративных, национальных стандартов, а также руководств по передовому опыту;
- процесс каталогизации. Этот аспект подразумевает соотношение качества каталогизации со скоростью, административной поддержкой, обучением и производительностью каталогизаторов;
- влияние каталогизации на пользователей. В этом аспекте качество каталогизации определяется по тому, насколько хорошо пользователи могут находить ресурсы и получать доступ к ним с помощью каталога [3, с. 8].

Изучая качество данных в области каталогизации, Б. Бадовица выделяет следующие контексты:

- исследование качества данных с точки зрения пользователей. В этом случае зачастую изучается качество данных и функциональных возможностей каталога, так как между ними трудно провести границу при разработке методологии;
- исследования качества данных с точки зрения каталогизаторов включают условия, факторы, профессиональные знания, навыки и умения, необходимые для достижения качества данных;
- в контексте технологии каталогизации исследования сосредоточены на инструментах каталогизации: интерфейсе и функциональных возможностях программных средств каталогизации, технологических проблемах и потенциале совместимости форматов данных, уровне качества, необходимого для их преобразования;
- в контексте организации/рационализации рабочего процесса внимание исследователей сосредоточено на определении количества данных, необходимых в каталогах, на наиболее рациональных способах их ввода и управления;
- исследования в контексте стандартизации связаны с обсуждением международных и национальных стандартов каталогизации, форматов представления данных [4, с. 2–3]. Исследования могут включать несколько аспектов, касающихся качества данных.

В зарубежных и российских исследованиях качество в области каталогизации изучается с точки зрения пользователя и с точки зрения каталогизатора. Необходимо знать, что думают пользователи о качестве каталога и данных, представленных в нем. Но также важно изучить экспертное мнение каталогизаторов о качестве. Так, К. Сноу исследовала представления каталогизаторов академических библиотек о качестве, о формировании отношения к нему. Это позволило предложить ряд способов по оценке и созданию качественной каталогизации [3, с. 11–15]. При этом все исследователи подчеркивают, что управление качеством в области каталогизации должно исходить из потребностей пользователей библиотек.

Качество каталогизации рассматривается в одном или нескольких аспектах применительно к библиотечным каталогам или более узко – к данным, содержащимся в нем.

Библиотечные каталоги (в настоящее время – электронные) являются сложной системой, состоящей из множества элементов. Его исследования отличаются масштабностью, трудоемкостью и комплексностью. Исследование по оценке качества систематического каталога с детально разработанной методологией было проведено в СССР, по исследованию качества ЭК – в России.

Более узким и конкретным направлением является исследование качества данных в ЭК, библиографических и авторитетных. Качество данных влияет на пользовательский поиск, представление информации о библиотечных ресурсах, управление и интеграцию данных в другие системы. На уровне изучения качества данных в 2019 г. было проведено исследование библиографических и авторитетных данных Словенской национальной БД COBISS.SI с целью измерения, оценки и улучшения качества [4]. Целью исследования авторитетных файлов, было проведённого в Бразилии, было изучение функциональных возможностей авторитетных файлов различных библиографирующих учреждений, дана сравнительная оценка представления и идентификации авторитетных записей имен лиц в различных системах [5]. Качество данных можно измерить с различной степенью детализации: качество всего массива, качество БЗ и качество элемента БЗ [4, с. 5].

Подобные исследования необходимы для управления качеством. Специалисты выделяют несколько уровней управления качеством, применительно к систематическому каталогу, но эта иерархия характерна для любого аспекта каталогизации:

- уровень организации общегосударственного контроля качества через стандартизацию и централизацию;
- планирования качества каталогизации на уровне библиотеки;
- планирование качества каталогизации на уровне отдела [6, с. 6]. В настоящее время необходимо также выделить уровень систем корпоративной каталогизации.

Таким образом, качество можно исследовать в различных аспектах. Наибольшее внимание специалисты уделяют определению качества ЭК и данных, представленных в них. Исследования должны проводиться, исходя из потребностей пользователей, а их результаты использоваться для управления качеством на различных уровнях.

Проблемы качества данных в ЭК. Относительность качества в области каталогизации

Проводимые исследования и анализ электронных каталогов специалистами позволили выявить ряд проблем, которые ухудшают качество ЭК и данных в них. Итальянский ученый А.Петруччани низкое качество каталогизации и каталогов связывает с правилами и политиками каталогизации, дизайном интерфейсов ЭК, библиографическими форматами. Низкое качество библиографических данных также обусловлено некорректным представлением сведений об авторах, дублированием записей, неправильным указанием года издания, других данных, отсутствием надлежащей обработки символов (при использовании диакритических знаков) и т.д. [1, с. 308–309]. Российские специалисты С.Р.Баженов и А.А.Стукалова на основе проведенных исследований определили проблемы поиска информации в ЭК библиотек. Они связаны с восприятием представленных в ЭК сведений, отсутствием знаний о поисковых возможностях каталога, низким качеством БЗ. Низкое качество связано с представлением неполных библиографических описаний, ошибок при составлении БЗ (грамматических ошибок, опечаток, а также несоответствие БЗ российским правилам каталогизации), неполной информацией о фонде, применением сокращений слов [2, с. 24–25].

К.Сноу, исследуя историю обсуждения проблем качества каталогизации в западных странах, связанную с появлением сводной каталогизации, ростом корпоративных библиотечных систем, с вопросами стандартизации, подчеркивает относительность понятия качества, приводя в качестве примера исследование записей в OCLC (OCLC Online Union Catalog, WorldCat – крупнейший в мире библиографический каталог, который создается с 1967 г. американской некоммерческой кооперативной и научно-исследовательской организацией Online Computer Library Center, Inc. совместно с тысячами библиотек из более чем 100 стран) в 1980-х гг. В результате специалисты пришли к выводу, что качество записей не обязательно было плохим, восприятие OCLC как «грязной БД» больше связано с предпочтениями представления информации на местном уровне, но не с ошибками, которые препятствуют доступу к данным [3, с. 4].

На примере создания авторитетной записи (АЗ)

наименования организаций/коллективов можно проиллюстрировать относительность качества библиографических данных. Выделяют универсальный и узкоспециализированный подход к созданию АЗ [13, с. 263]. При универсальном подходе АЗ создаются на организации, издания которых есть в библиотечном фонде. Такие записи зачастую используются в системах корпоративной каталогизации. Эти АЗ лаконичны, информация в них актуализируется по мере поступления новых сведений об организации в обрабатываемом документе. Их основная функция – обеспечить качественную каталогизацию и поиск. Примером таких записей служат АЗ Авторитетного файла (АФ) наименований организаций Российской национальной библиотеки, АЗ Национальной БД АЗ Беларуси.

При узкоспециализированном подходе АЗ содержательно соотносятся со специализацией библиографирующего учреждения. АЗ характеризуются полнотой и достоверностью, оперативной актуализацией данных, связанной с динамикой функционирования организаций отрасли или ведомства. Примером таких АФ служит база авторитетных данных «Учреждения РАН» Библиотеки Российской академии наук, АФ наименований научных учреждений АПК Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки России. Универсальный подход не определяет качество записи. Он определяет требования к качеству АЗ в зависимости от функций системы, в которых записи создаются.

Таким образом, на основе проведенных исследований и собственных наблюдений специалисты приводят примеры низкого качества данных в ЭК. При этом следует учитывать, что в различных библиотеках в зависимости от их назначения и функций требования к данным в ЭК могут варьироваться, и критерии качества данных могут иметь отличия. Поэтому при разработке методологии измерения и оценки качества исследователи отмечают необходимость учитывать специфику типа библиотеки, групп пользователей и т.д.

Методика исследований качества в области каталогизации

Исследования по определению качества в области каталогизации сложны и требуют тщательно разработанной методики. Этапы подготовки и проведения таких исследований не отличаются от других библиотечных научных исследований. Выделяют следующие этапы:

– подготовительный этап, на котором определяется

- проблема, объект, предмет, цель и задачи исследований, выдвигается гипотеза, интерпретируются понятия, определяется выборка, разрабатывается инструментарий и определяются методы исследований;
- пилотажное исследование, в ходе которого проверяется качество инструментария, а также всех элементов будущего исследования;
 - полевой этап, на котором осуществляется сбор первичной информации;
 - подготовка и обработка информации;
 - анализ информации и подготовка итоговых документов [14].

Определение качества складывается из двух операций: измерения и оценки. Измерение – технический процесс определения количественных параметров объекта. Оценка – вывод, суждение о полученных результатах [6, с. 9].

В исследованиях качества в области каталогизации применяется квалиметрия, которая занимается разработкой теоретических и практических методов измерения качества. Э.Р.Сукиасян подчеркивал необходимость применения квалиметрии для оценки качества и предостерегал от методологических ошибок при ее использовании [10]. Методология определения качества систематического каталога в советское время [6; 7], а также масштабное исследование качества электронного каталога Г.А.Скарук [9] основано на методах квалиметрии. Основными задачами квалиметрии является обоснование номенклатуры показателей качества, разработка методов определения показателей качества и их оптимизация, разработка принципов построения обобщенных показателей качества и обоснование условий их использования для задач стандартизации и управления качеством [6, с. 8].

В любом исследовании качества в области каталогизации определяются показатели – численные характеристики, выступающие в качестве меры свойства. Они бывают единичными (относятся к одному свойству, например, многоаспектности) и комплексными (относятся к нескольким свойствам) [6, с.11].

Наиболее часто встречающимися единичными показателями при оценке качества ЭК или данных, представленных в нем, являются полнота и точность. К.Сноу привела примеры различных взглядов специалистов на полноту и точность, и указала, что эти взгляды зависят от экономической целесообразности и других факторов [3, с. 9–

11]. Например, для оценки качества АЗ наименований организаций М.В.Стегаева определила точность записи как достоверность приведения сведений об объекте в соответствии с правилами каталогизации, форматами представления данных и рекомендациями по ведению авторитетного файла. Полнота записи определяется объемом информации об объекте АЗ, включая его связи с другими объектами [11].

В исследованиях качества в зависимости от целей и задач выбирается ряд показателей. Так, для определения качества систематического каталога в исследовании 1980-х гг. были выделены следующие виды комплексных показателей:

- функциональные (определяют свойства каталога, служащие удовлетворению запросов потребителей информации);
- эргономические (характеризуют свойства каталога, обеспечивающие удобство пользования каталогом);
- эстетические (характеризуют внешние свойства каталога, соответствующие эстетическим потребностям читателей и нормам технической эстетики) [6, с.11–12].

Г.А.Скарук исследовала ЭК как систему, состоящую из компонентов (БЗ, АЗ и другие информационно-поисковые языки фактографические данные и т.д.), и выделила ряд показателей для каждого компонента. Например, для анализа БЗ было определено 11 показателей: полнота накопленных описаний документов, идентичность данных, актуальность данных, оперативность, полнота идентифицирующих признаков в библиографическом описании, соответствие правилам библиографического описания и т.д. [9, с.89].

С.Р.Баженов и А.А.Стукалова на основе проведенных в России исследований предложили систему оценки качества и эффективности использования ЭК. Они выделили группу оценочных показателей, состоящих из 10 пунктов: от полноты отражения фондов библиотеки в ЭК до участия в библиотечных корпоративных системах. Например, качество БЗ ЭК характеризуется наличием грамматических ошибок и опечаток в БЗ ЭК, соответствием БЗ Российским правилам каталогизации, формату каталогизации; полнотой обработки документов для ЭК; наличием сокращений слов в элементах БЗ [2, с.26–29].

Б.Бадовицац определила показатели качества библиографических и авторитетных записей, такие как уникальность записи, избыточность данных, структурная непротиворечивость, структурная согласованность и т.д. в

практических целях для выявления и устранения ошибок в базеданных COBISS.SI [4, с. 11].

Таким образом, исходя из задач исследования определяется набор показателей для измерения и оценки качества в области каталогизации. Каждый показатель исследуется дифференцированно, а затем дается комплексная оценка качества по методологии квалиметрии.

Для изучения качества каталогов используется совокупность методов, которые в различных сочетаниях применяются для анализа показателей качества. Выделяют следующие группы методов:

- экспериментальные – базируются на применении измерительных средств для обнаружения и подсчета событий и объектов;
- экспертные – основаны на учете мнений и обобщения опыта специалистов-экспертов;
- органолептические – основаны на анализе восприятий органов чувств без применения технических измерительных средств;
- социологические – основаны на сборе и анализе мнений читателей и сотрудников;
- расчетные – основаны на применении вычислений [6, с. 18-19].

Для определения эффективности использования каталогов применялись методы, которые также подходят для изучения качества: опрос (анкетирование и интервью), наблюдение, анализ регламентирующей и учетно-регистрационной библиотечной документации, экспертные оценки [15, с. 11].

И.Е. Прозоров для определения качества онлайн-вх ЭК предлагает использовать следующие методы:

- тестирование каталога библиотекарями («экспертное тестирование»);
- сравнительный анализ каталогов по схеме экспертного тестирования;
- юзабилити-тестирование – выполнение группой пользователей поискового задания, сопровождающееся наблюдением библиотечного сотрудника;
- опрос пользователей по строго разработанным вопросам или в форме беседы;
- анализ статистики пользовательских запросов [12, с. 139–140].

Таким образом, исследование качества в области

каталогизации должны основываться на методологии проведения научных исследований с обязательным использованием принципов и методов квалиметрии. Наиболее важным и сложным в исследовании является выбор показателей, по которым будет оцениваться качество. Для измерения и оценки качества применяется совокупность методов, наиболее подходящих для решения конкретных задач.

Заключение:

Несмотря на наличие множества публикаций по проблемам качественной каталогизации, внимание к этому вопросу всё ещё недостаточно. В современных условиях важно определить качество такого сложного объекта, как ЭК, а также качество библиографических и авторитетных данных с учетом потребностей конкретных групп пользователей.

Исследования качества каталогизации должны основываться на современной методологии с обязательным использованием квалиметрии.

Это позволит выявить текущие проблемы в области каталогизации и выработать рекомендации по управлению качеством. Качественная каталогизация позволяет достойно представить и раскрыть информационные ресурсы библиотек для максимально полного и комфортного предоставления их пользователем, а также при возможности интегрировать ресурсы в более широкие системы – национальные и зарубежные.

Список использованных источников

1. Petruciani, A. Quality of library catalogs and value of (good) catalogs / A. Petruciani // *Cataloging and Classification Quarterly*. – 2015. – Vol. 53, № 3–4. – P. 303–313. <https://doi.org/10.1080/01639374.2014.1003669>
2. Баженов, С.П. Методика оценки качества и эффективности использования электронного каталога научной библиотеки / С.П. Баженов, А.А. Стукалова // *Информационные ресурсы России*. – 2021. – №1(179). – С.24–31. https://doi.org/10.46920/0204-3653_2021_01179_24
3. Snow, K. Defining, assessing, and rethinking quality cataloging / K. Snow // *Cataloging and Classification Quarterly*. – 2017. – Vol. 55, № 7–8. – P. 438–455. <https://doi.org/10.4324/9780429449727-2>
4. Badovinac, B. Defining data quality in bibliographic and authority records: a case study of the COBISS.SI system / B. Badovinac // *Cataloging and Classification Quarterly*. – 2021. – Vol. 59, № 4. – P. 355–377. <https://doi.org/10.1080/01639374.2021.1910603>
5. Rosado, K. M. L. Representação e recuperação de nomes de pessoas em catálogos de autoridades / K. M. L. Rosado, C. C. Dias // *Encontros Bibli*. – 2020. – Vol. 25. – P. 1–25. <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2020.e70349>
6. Определение качества систематических каталогов : метод. рекомендации / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; сост. Т. Н. Ахалая. – М. : ГБЛ, 1983. – 47, [17] с.
7. Ахалая, Т. Н. Проблемы оценки качества каталогов / Т. Н. Ахалая // *Систематические и предметные каталоги научных библиотек : сб. науч. тр. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; редкол.: Э. Р. Сукиасян (отв. ред.) [и др.]*. – М., 1978. – С. 67–71.

8. Скарук, Г. А. Моделирование как инструмент оценки качества электронного каталога / Г. А. Скарук // Моргенштерновские чтения – 2018. Информационное обслуживание библиотек в меняющейся социальной среде: тенденции, новации, перспективы: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Челябинск, 20–21 сент. 2018 г.) / Челяб. обл. универс. науч. б-ка. – Челябинск, 2018. – С. 126–134.
9. Скарук, Г. А. Электронный каталог как объект оценки качества / Г. А. Скарук // Библиосфера. – 2018. – №2. – С. 85–92. <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2018-2-85-92>
10. Сукиасян, Э. Р. Что такое квалиметрия. Об измерении качества в баллах / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2018. – №2. – С. 113–116.
11. Стегаева, М. В. Национальный авторитетный файл наименований организаций: проблемы качества авторитетных записей в условиях корпоративной среды / М. В. Стегаева // Качество электронных ресурсов библиотек, музеев, архивов: материалы V науч.-практ. семинара «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов», 29 окт. 2009 г., Санкт-Петербург / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – СПб., 2009. – С. 185–192.
12. Прозоров, И. Е. Оценка качества библиотечного электронного каталога с позиций справочно-библиографического обслуживания / И. Е. Прозоров // Моргенштерновские чтения – 2018. Информационное обслуживание библиотек в меняющейся социальной среде: тенденции, новации, перспективы: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Челябинск, 20–21 сент. 2018 г.) / Челяб. обл. универс. науч. б-ка. – Челябинск, 2018. – С. 134–142.
13. Морозова, И. А. Авторитетные записи наименований организаций/ коллективов как средство идентификации изданий Национальной академии наук Беларуси в электронном каталоге Центральной научной библиотеки НАН Беларуси / И. А. Морозова // Документ в социокультурном пространстве региона: теория, история и современность: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 1–2 июня 2021 г. / Казан. гос. ин-т культуры; науч. ред.: Л. Е. Савич, А. Р. Абдулхакова. – Казань, 2021. – С. 260–266.
14. Научные исследования: методика проведения // Национальная библиотека Беларуси. – URL: <https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/nauchnye-issledovaniya-metodika-provedeniya/> (дата обращения: 21.08.2024).
15. Определение эффективности использования каталогов: метод, рекомендации / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; сост.: Т. Н. Ахалая [и др.]. – М.: ГБЛ, 1983. – 55 с.
- novatsii, perspektivy: materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Chelyabinsk, 20–21 sentyabrya 2018 g.) [Morgenstern Readings – 2018. Library information services in a changing social environment: trends, innovations, perspectives: proceedings of the All-Russian scientific and practical conference (Chelyabinsk, September 20–21, 2018)]. Chelyabinsk, 2018, pp. 126–134 (in Russian).
9. Skaruk G. A. Electronic catalog as an object of quality assessment. *Bibliosfera = Bibliosphere*, 2018, no 2, pp. 85–92 (in Russian). <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2018-2-85-92>
10. Sukiasyan E. R. What is qualimetry? May we measure quality in points? *Nauchnye i tekhnicheskije biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2018, no. 2, pp. 113–116 (in Russian).
11. Stegaeva M. V. National authority file of corporate bodies: quality problems of authority records in a corporate environment. *Kachestvo elektronnykh resursov bibliotek, muzeev, arkhivov: materialy V nauchno-prakticheskogo seminarina «Elektronnye resursy bibliotek, muzeev, arkhivov»*, 29 oktyabrya 2009 g., Sankt-Peterburg [Quality of electronic resources of libraries, museums, archives: proceedings of the 5th scientific and practical seminar “Electronic resources of libraries, museums, archives”, October 29, 2009, St. Petersburg]. St. Petersburg, 2009, pp. 185–192 (in Russian).
12. Prozorov I. E. Assessing the quality of a library electronic catalog from the perspective of reference and bibliographic services. *Morgensternovskie chteniya – 2018. Informatsionnoe obsluzhivanie bibliotek v menyayushchetsiya sotsial'noi srede: tendentsii, novatsii, perspektivy: materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* (Chelyabinsk, 20–21 sentyabrya 2018 g.) [Morgenstern Readings – 2018. Library information services in a changing social environment: trends, innovations, perspectives: proceedings of the All-Russian scientific and practical conference (Chelyabinsk, September 20–21, 2018)]. Chelyabinsk, 2018, pp. 134–142 (in Russian).
13. Morozova I. A. The authority records for corporate names as identification tools of editions published by the National Academy of Sciences of Belarus in the electronic catalogue of the Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus. *Dokument v sotsiokul'turnom prostranstve regiona: teoriya, istoriya i sovremennost': materialy IV Mezhdunaromoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 1–2 iyunya 2021 g.* [Document in the sociocultural space of the region: theory, history and modernity: proceedings of the 4th International scientific and practical conference, 1–2 June, 2021]. Kazan, 2021, pp. 260–266 (in Russian).
14. Scientific research: methods of conducting. National Library of Belarus. Available at: <https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/nauchnye-issledovaniya-metodika-provedeniya/> (accessed 21.08.2024) (in Russian).
15. Determining the effectiveness of the use of catalogues. Moscow, State Library of the USSR, 1983. 55 p. (in Russian).

References

1. Petruccianni A. Quality of library catalogs and value of (good) catalogs. *Cataloging and Classification Quarterly*, 2015, vol. 53, no. 3–4, pp. 303–313. <https://doi.org/10.1080/01639374.2014.1003669>
2. Bazhenov S. R., Stukalova A. A. Methodology for assessing of quality and efficiency evaluation of scientific library electronic catalogue using. *Informatsionnye resursy Rossii = Information Resources of Russia*, 2021, no. 2, pp. 24–31 (in Russian).
3. Snow K. Defining, assessing, and rethinking quality cataloging. *Cataloging and Classification Quarterly*, 2017, vol. 55, no. 7–8, pp. 438–455. <https://doi.org/10.4324/9780429449727-2>
4. Badovinac B. Defining data quality in bibliographic and authority records: a case study of the COBISS.SI system. *Cataloging and Classification Quarterly*, 2021, vol. 59, no. 4, pp. 355–377. <https://doi.org/10.1080/01639374.2021.1910603>
5. Rosado K. M. L., Dias C. C. Representation and recovery of personal names in authority catalogs. *Encontros Bibli*, 2020, vol. 25, pp. 1–25 (in Portuguese). <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2020.e70349>
6. Determining the quality of systematic catalogues. Moscow, State Library of the USSR, 1983. 47, [17] p. (in Russian).
7. Akhalaya T. N. Challenges in assessing the quality of catalogues. *Sistematicheskie i predmetnye katalogi nauchnykh bibliotek: sbornik nauchnykh trudov* [Systematic and subject catalogues of scientific libraries: collection of scientific works]. Moscow, 1978, pp. 67–71 (in Russian).
8. Skaruk G. A. Modelling as a tool for assessing the quality of the electronic catalogue. *Morgensternovskie chteniya – 2018. Informatsionnoe obsluzhivanie bibliotek v menyayushchetsiya sotsial'noi srede: tendentsii,*